

HISTORICAL SCIENCES

UDC 94(477) "1991/2022"

ROMAN DASHKEVICH IN NATIONAL MEMORIES OF UKRAINIANS (1991 – 2022)**Ihor Soliar,**

*Doctor of Historical Sciences, Professor
Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine;
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academ
Lviv, Ukraine*

ORCID 0000-0003-0439-6957

Andrii Bahan

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academ,
PhD Student (Military Courses) at the Scientific
and Organizational Department
Lviv, Ukraine*

ORCID 0000-0002-1718-3179

УДК 94(477)«1991/2022»

РОМАН ДАШКЕВИЧ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ (1991 – 2022)**Ігор Соляр**

*доктор історичних наук, професор
Інститут українознавства
ім. І. Крип'якевича НАН України;
Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна*

ORCID 0000-0003-0439-6957

Андрій Баган

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
ад'юнкт штатний науково-організаційного відділу,
Львів, Україна*

ORCID 0000-0002-1718-3179

Abstract

The contribution of the Ukrainian state to preserving the national memory of Roman Dashkevych – a lawyer, public figure, leader of the sports society «Luh», lieutenant colonel of the Ukrainian Sich Rifleman, general ensign of the Army of the Ukrainian National Republic, and author of numerous works on the history of the Ukrainian military and the Sokil movement – has been characterized. It is noted that during the period of Ukraine's independence, significant steps have been taken to honor his memory: streets in various cities have been named after Roman Dashkevych, memorial plaques have been unveiled in Lviv and Borislav, his memoirs and scientific works have been published, and documentary films have been made.

Анотація

Охарактеризовано внесок української держави у збереження національної пам'яті про Романа Дашкевича – адвоката, громадського діяча, керівника спортивного товариства «Луг», підполковника Українських Січових стрільців, генерал-хорунжого армії УНР, автора численних праць з історії українського війська, січово-сокільського руху. Зазначено, що у період незалежності України здійснені вагомі кроки для вшанування його пам'яті: іменем Романа Дашкевича названо вулиці міст, відкрито меморіальні таблиці у Львові та Бориславі, опубліковані його спогади та наукові праці, відзняті документальні фільми тощо.

Keywords: Roman Dashkevich, national memory, ZUNR, UNR, Sich riflemen, memorial board.**Ключові слова:** Роман Дашкевич, національна пам'ять, ЗУНР, УНР, Січові стрільці, меморіальна дошка.

Роман Дашкевич – український військово-політичний діяч, постать якого на батьківщині тривалий період перебувала у тіні забуття, зважаючи на

засилля комуністичної ідеології та боротьбу комуністів із «українським буржуазним націоналізмом». Після відновлення української державності (1991 р.), як писали його земляки із Дрогобиччини, він

«як великий ентузіаст, організатор і активний фронтвик... перейшов до історії українських визвольних змагань як один із заслужених патріотів землі української» [7, с. 677].

Відомий український історик Г. Касьянов стверджував, що у посткомуністичному світі звернення до проблем історичної пам'яті та відповідний шлях розвитку історичної політики були пов'язані передусім із розпадом комуністичної системи й вимогами перегляду комуністичного минулого заради «подолання спадщини комунізму» [10], а також поверненням до завдання розбудови національної держави як контртези комуністичному минулому [10].

Власне до національної історії на початку 1990-х рр. повертається й Роман Дашкевич – адвокат, громадський діяч, керівник спортивного товариства «Луг», підполковник Українських Січових стрільців, пізніше – генерал-хорунжий армії УНР, автор численних праць з історії українського війська, січово-сокільського руху, спогадів. Його посітаті безпосередньо або ж опосередковано у руслі тематично ширших проблем присвячуються наукові конференції, круглі столи. Революційні події 1917 – 1921 рр., учасником яких він був, стають предметом зацікавлення істориків, краєзнавців, з'являються перші підручники для учнів та студентів із правдивими фактами національної історії. Значну роль у популяризації ім'я Романа Дашкевича відіграв його син Ярослав – відомий в Україні та за кордоном історик та громадський діяч, який залишив чимало спогадів про свого батька.

Позитивні зрушення відбулись і в українській топоніміці. Зокрема у 1990-х рр. у Львові, де тривалий час проживав Роман Дашкевич, в рамках декомунізації, вулицю Комунальну було перейменовано на його честь. У 2012 р. рішенням сесії Бориславської міської ради одна з вулиць мікрорайону Тустанович також була названа його ім'ям [28]. Вулиці, які присвячувалися генерал-хорунжому УНР з'являються у Городку (Львівська область), Боярці (Київська область), інших містах та селах України.

У 2008 р. на перепоховання до України були привезені рештки Романа Дашкевича. 15 червня того ж року у соборі Святого Юра відбулася урочиста панахида, на Личаківському цвинтарі у Львові – чин перепоховання. У церемонії брав участь син Ярослав, який відзначав: «За життя батько не міг повернутися на батьківщину. Ми листувалися з ним останні 20 років його життя. Хоча листи були дуже скромні, адже проходили через цензорів, у кожному з них відчувалася любов до України. – Я ріс із двома батьковими світлинами. На першій фотографії – тато на коні посеред Софіївської площі. Ця фотокартка була для мене символом єдності Східної та Західної України» [16].

Із крипти собору Святого Юра домовину з останками тіла Романа Дашкевича винесла почесна варта курсантів Львівського інституту Сухопутних військ (нині – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Прах генерала-хорунжого армії УНР під салют, патріотичні пісні й марш військового духового оркестру,

поховали на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря [3]. За словами владки І. Возьняка, такі люди, як генерал Роман Дашкевич вірили у краще майбутнє України, подавали відважні голоси й свідоцтво далеко за її межами про свою приналежність до народу, з котрого вони вийшли і роблять це до сьогодні. «Хай завжди живе пам'ять про наших добрих людей, котрі трудилися в ім'я блага нашої Батьківщини, боролися за її волю, кращу долю, які не щадили свого життя й визнавали себе українцями», – зазначав проповідник [3].

Резюмуючи, І. Возняк констатував: «Коли привезли тлінні останки цієї людини до нашого Львова та залишили їх у соборі св. Юра, багато хто запитав: ким був цей чоловік? Інші цікавилися, звідки привезли його та чому тепер хоронять? Де й коли він помер? Ось так часто ставалося з історією наших героїв, гідних синів України, мудрих борців за її волю, самостійність і незалежність» [5]. Додамо, що через два роки – 25 лютого 2010 р. помер його син, відомий український історик Ярослава Дашкевича [1].

25 квітня 2011 р. у Львові відкрили меморіальну таблицю, яка присвячена генерал-хорунжому армії УНР [29]. Меморіальну дошку розмістили на фасаді будинку на вул. Коперніка, 5. Будівля була обрана не випадково, адже протягом 1925 – 1939 рр. Роман Дашкевич очолював спортивне товариство «Луг», яке розміщувалося в цьому будинку. Проектуванням, виготовленням та встановленням цього пам'ятника займалося приватне підприємство «Науково-дослідний центр історії національно-визвольних змагань». Вони ж і провели конкурс на кращий проєкт меморіальної таблиці [29].

Згодом, 6 грудня 2011 р. сесія Львівської обласної ради прийняла рішення про оголошення 2012 року Роком Олени Степанів-Дашкевич. 7 грудня 2012 р. у Львові відбулися заходи з вшанування 120-ї річниці від дня народження першої в історії України жінки-офіцера українського Січового Стрілецтва. Значну увагу у цьому контексті було приділено й Роману Дашкевичу – відбулося урочисте покладання квітів до його могили на полі почесних поховань Личаківського кладовища, а також урочисті заходи у Львівському палаці мистецтв [31].

У цей період військово-політична діяльність Романа Дашкевича широко обговорюється на сторінках сучасної української періодичної преси, його бойові здобутки відображені у наукових монографіях [13], енциклопедичних статтях [19], окремих статтях в періодичній пресі [8], фотоальбомах [17], краєзнавчих розвідках [26]. Роман Дашкевич був одним з героїв роману «Країна Ирредента» Р. Іваничука [11], його спогади у період незалежності України нерідко публікувалися як окремими книгами [18] або ж фрагментарно у руслі тематично ширших проблем [4].

Роману Дашкевичу присвячувалися окремі теле-, радіопрोगрами, він – центральна постать документальних фільмів, які присвячувалися українській революції 1917 – 1921 рр. Для прикладу на

«Радіо Марія» в рамках циклу програм «Відкриваючи таємниці християнства» В. Заславський один із ефірів присвятив спогадам українського офіцера [22]. Про генерал-хорунжого Армії УНР знято документальний фільм «Ultima Ratio: Роман Дашкевич» [33], телепрограму на каналі НТА «Роман Дашкевич – засновник української артилерії» [21].

У час російсько-української війни бойові звитяги Романа Дашкевича надихали на перемоги українських військових. Для посилення патріотичних настроїв серед військовослужбовців Збройних Сил України, у 2018 р. у співпраці з Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, Інститут національної пам'яті започаткував проєкт лекцій для українських військових [14]. Згодом був підписаний Меморандум про налагодження партнерських відносин і співпраці у рамках заходів національно-патріотичного виховання молоді та військовослужбовців Збройних Сил України із ОК «Північі», що дозволило співробітникам Інституту, зокрема історика, реконструктору та кандидату історичних наук Артему Папакіну 24 липня 2019 р. провести у Бердичеві для військовослужбовців 26 окремої артилерійської бригади лекцію про життя та діяльність генерал-хорунжого Романа Дашкевича [14]. Основні тези доповіді пояснювали передумови Української революції 1917 – 1921 рр., початок військової кар'єри Романа Дашкевича, його становлення як командира артилерійського підрозділу в складі Січових стрільців, участь у бойових діях та життя на еміграції [14].

Згідно з Указом Президента України №192/2019 від 6 травня 2019 року «Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних Сил України» з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, П. Порошенко присвоїв 26 артилерійській бригаді Збройних Сил України почесне найменування «імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича» [30].

Через рік – 4 грудня 2020 р. на Житомирщині в Музеї 26 артилерійської бригади було відкрито експозицію, присвячену Роману Дашкевичу [25]. Експонати розташовувалися у двох залах за тематичним принципом: в першому вони безпосередньо пов'язані із життям Романа Дашкевича, в другому – відображають епоху, в якій творив видатний артилерист. «Створення музейної експозиції – це доволі важкий та тривалий процес, – відзначав куратор експозиції, історик, офіцер управління з морально-психологічного забезпечення 26 бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича В. Матвійчук. – Точка відліку початку створення – 6 травня 2019 року, коли бригада отримала почесне найменування на честь Романа Дашкевича. Тоді замислилися над концепцією. Спочатку думали присвятити Роману Дашкевичу лише одну кімнату. Потім виявилось, що експозицію потрібно розширити. Тому що говорити про Романа Дашкевича без контексту тієї епохи, в якій він жив, а це епоха визвольних змагань 1917 – 1921 років, доволі важко» [25].

Безпосередньо експонати почали збирати влітку 2020 року. Куратор експозиції розповів, що значну допомогу надали історики, краєзнавці, деякі оригінальні речі подарували реконструктори з Центру історії Вінниці. Також допоміг історик, автор книги про Романа Дашкевича «Батько української арти» В. Заславський, який створював макети та історичні діорами [25].

Діяльність влади та громадськості щодо популяризації ім'я Романа Дашкевича приносила свої результати. Для прикладу, у 2020 році до Дня захисника України інтернет-ресурс Держо.ua сформував перелік з 15-ти людей, які суттєво змінили українську армію в різні історичні періоди її існування [23]. Серед таких постатей був й Роман Дашкевич – батьком української артилерії. «Також він першим зодягнув Січових стрільців у блакитні мундири... і за словами сучасників, Дашкевич за власні кошти і за кошти своїх батьків закупив січовикам не лише мундири, а й кірси та кулемети», – зазначали журналісти. Відзначимо, що до переліку потрапили також В. Старосольський, С. Коновалець, В. Савченко-Більський, П. Болбочан, С. Кульчицький, М. Забродський, С. Жуков (позивний «Маршал») та ін. [23]

У час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, центральні органи влади приділяли особливу увагу збереженню національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат і ювілеїв з метою «консолідації та формування історичної свідомості Українського народу». Зокрема Верховна Рада України постановила у 2022 – 2023 роках:

1. На державному рівні провести урочисте відзначення пам'ятних дат і ювілеїв.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити проведення урочистого відзначення пам'ятних дат і ювілеїв, а також «розробити та затвердити плани заходів з відзначення пам'ятних дат і ювілеїв..., вирішити питання щодо їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення».

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти уроків, виховних годин, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів, приурочених до пам'ятних дат і ювілеїв.

4. Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій та інших заходів, присвячених пам'ятним датам і ювілеям.

5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати створення тематичних теле- і радіопередач, присвячених пам'ятним датам і ювілеям та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з їх відзначенням тощо [20].

Одна з таких пам'ятних дат – 130-ти річчя від дня народження Романа Дашкевича. У Львові та об-

ласті у грудні 2022 р. були проведені численні заходи, приурочені цій події. Зокрема, 2 грудня у Бориславі (Львівська область) в мікрорайоні Густановичі відбулося відкриття та освячення меморіальної дошки. Настоятель храму Преображення Господнього о. Ярослав Химин освятив пам'ятний знак [28]. Присутні помилилися за всіх, хто поклав своє життя за волю та незалежність України та всіх, хто зараз захищає державність та самобутність української землі. Із закликом шанувати та вивчати свою історію, цінувати нашу історичну пам'ять звернувся депутат міської ради, директор та вчитель історії ЗЗСО № 7 Микола Когут [28].

6 грудня 2022 р. у приміщенні Історико-краєзнавчого музею Борислава (Львівська область) відбулася наукова конференція за участю старшокласників закладів освіти Бориславської громади (вела захід вчитель історії ЗЗСО № 5 Л. Білинська) [6]. Учні закладів загальної середньої освіти нашої громади представили свої доповіді та презентації про життєвий шлях Романа Дашкевича. Між доповідями, спогади-монологи в образі самого ж Романа Дашкевича читав учень ЗЗСО № 1 Р. Попадинець. Завершилася конференція хвилиною мовчання у знак вшанування усіх тих, хто віддав життя за волю України [6].

8 грудня 2022 р. у Бориславській ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4 імені С. Коваліва відбувся круглий стіл «Роман Дашкевич: повернення додому» [12]. Учасники заходу – учні 10-х та 11 класів. Під час круглого столу краєзнавець, історик, Роман Тарнавський коротко висвітлив основні віхи життя легендарного полковника Дашкевича, його родини, а акцентував увагу присутніх на діяльності батька – отця Івана. Учні школи обговорили основні віхи біографії військово-політичного діяча [12]. Того ж дня у Бориславі відбувся стрілецький турнір імені Романа Дашкевича та Олени Степанів серед учнівської молоді [2].

Таким чином, упродовж останніх десятиліть постать Романа Дашкевича глибоко вкорінилася у національній пам'яті українців. У період незалежності України центральними та місцевими органами влади зроблені вагомі кроки для вшанування його пам'яті: іменем Романа Дашкевича названо вулиці міст, відкрито меморіальні таблиці у Львові та Бориславі, опубліковані його спогади та наукові праці, відзняті документальні фільми тощо. «У наші дні особливо важливо пам'ятати Романа Дашкевича, робити те, що він заповідав, і те, що він робив: зміцнювати свідомість людей та будувати армію. Бо без перемоги над ворогом не буде майбутнього», – писав один з сучасних біографів Романа Дашкевича В. Заславський [9, с. 76].

Список використаних джерел

1. Академія пам'яті Ярослава Дашкевича (25.02.2011) URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48172/29-Starikov.pdf?sequence=1>
2. Відбувся стрілецький турнір імені Романа Дашкевича та Олени Степанів серед учнівської молоді. URL:

<http://schoolb1.com/tag/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0/>

3. Генерала-хорунжого УНР Романа Дашкевича перепоховано на Личаківському кладовищі у Львові. URL: https://galinfo.com.ua/news/generalahorunzhogo_unr_romana_dashkevycha_perepohovano_na_lychakivskomu_kladovyshchi_u_lvovi_41133.html

4. Дашкевич Р. Мої Великодні свята (Спогади з молодих літ). Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси. Львів: Піраміда, 2009. С. 288–292.

5. Дашкевича поховали на Личакові. URL: <http://prostir.museum.ua/post/5900>

6. До 130 річниці з дня народження Романа Дашкевича. У Бориславі відбулася наукова конференція. URL: <https://boryslavrada.gov.ua/post/2022/98279>

7. Дрогобиччина – земля Івана Франка. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. С. 677.

8. Дужий П. Деякі риси характеру Романа Шухевича. До 44-х роковин трагічної загибелі Головнокомандувача УПА. *Шлях перемоги*. 1994. 5 березня. Ч. 10 (2082). С. 3.

9. Заславський В. Батько української арти. Історія генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Тернопіль, 2020. 120 с.

10. Касьянов Г. Історична політика 1990-х – початку XXI ст.: Україна та пострадянський простір. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kasianov/Istorychna_polityka_1990-kh_poch_KhKhI_st_Ukraina_ta_postradianskyi_prostir.pdf?PHPSESSID=cd2u4aejhe1e322pbpcu5vld6

11. Країна Ірредента. Роман Іваничук. URL: <https://www.ukrplib.com.ua/books/printit.php?tid=7158>

12. Круглий стіл «Роман Дашкевич: повернення додому». URL: <https://borislavzosh4.e-schools.info/news/268587>

13. Лазарович М.В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. Тернопіль: Джура, 2005. 592 с.

14. Лекція Інституту про генерал-хорунжого Романа Дашкевича в бригаді його імені. URL: <https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/lekcija-institutu-pro-general-horunzhogo-romana-dashkevycha-v-brygadi-yogo-imeni>

15. Литвин М. Дашкевич Роман-Микола Іванович. *Енциклопедія історії України*: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 2004. С. 405–407.

16. Мартинець С. За гроші родини – кріси й мундири. URL: <https://www.umoloda.kiev.ua/number/1186/116/42207/>

17. Микулич О., Тарнавський Р., Шоха І. Чота Українських Січових Стрільців ІІ, зорганізована кошовим повітової «Січі» і товариства УСС Романом Дашкевичем. Борислав – наше місто: іст.-

краєзнавчий фотоальбом. Львів: Свічадо, 2012. 120с.

18. Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси. Львів: Піраміда, 2009. 412 с.

19. Паска Б. Дашкевич Роман-Микола Іванович. ЗУНР 1918 – 1923: енциклопедія: до100-річчя утворення ЗУНР. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. Т.1. С. 474 – 475.

20. Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022 – 2023 роках. Постанова Верховної Ради України № 1982-IX. URL: <http://www.golos.com.ua/article/354739>

21. Роман Дашкевич – засновник української артилерії. URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSnkzbZxSf-sDLMosRIHrSalaH4n00rbt>

22. Роман Дашкевич. Слід у історії, спогади офіцера. URL: <http://radiomaria.org.ua/roman-dashkevich.-slid-u-istori-spogadi-oficera-9145>

23. Рудомський Р. До Дня захисника України: 15 людей, які змінили українську армію. URL: <https://www.depo.ua/ukr/war/do-dnya-zakhisnika-ukraini-15-lyudey-yaki-zminili-ukrainsku-armiyu-202010141229218>

24. Сварник Г. Дашкевич Роман-Микола Іванович. Енциклопедія сучасної України. Київ: НАН України, 1990. Т. 7. С. 250.

25. Слободенюк О. На Житомирщині в Музеї 26 артилерійської бригади відкрилася експозиція, присвячена Роману Дашкевичу. URL: <https://suspilne.media/85890-na-zitomirsini-v-muzei-26-artilerijskoi-brigadi-vidkrilasa-ekspozicia-prisvacena-romanu-daskevicu/>

26. Тарнавський Р. Дашкевич Роман – Микола. Тустановичі. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 290 – 293.

27. У Бориславі відкрили меморіальну дошку видатному уродженцю Тустанович Роману Дашкевичу. URL: <https://drogmedia.net.ua/2022/12/02/u-boryslavi-vidkryly-memorialnu-doshku-vydatnomu-urodzhentsiu-tustanovyach-romanu-dashkevychu/>

28. У Бориславі відкрили та освятили меморіальну дошку Роману Дашкевичу. URL: <https://boryslavrada.gov.ua/post/2022/97932>

29. У Львові встановили меморіальну дошку Роману Дашкевичу. URL: https://gal-info.com.ua/news/u_lvovi_vstanovyly_memorialnu_doshku_romanu_dashkevychu_86810.html

30. Указ Президента України № 192/2019 «Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних Сил України». URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1922019-26710>

31. Урочистості з нагоди 120-річчя від дня народження Олени Степанів-Дашкевич. URL: <https://www.schoollife.org.ua/urochystosti-z-nagody-120-richchya-vid-dnya-na/>

32. Хома І. Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917 – 1919 рр. Київ: Наш час, 2011. 104 с.

33. Ultima Ratio: Роман Дашкевич. URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=1131615940521083>